

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Професор Димитър Димитров (1915-1999). Научно-приложни приноси към климатологията Professor Dimitar Dimitrov (1915-1999). Scientific Contributions to Climatology

Бистра Векилска

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет
1504 София, България, бул. „Цар Освободител“ 15

Bistra Vekilska

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography
1504 Sofia, Bulgaria, Tsar Osvoboditel blvd 15

ABSTRACT

Key words:

climatology, climate of Bulgaria,
climatic resources

Based on the review and analysis of existing scientific publications in the Bulgarian literature on geography and climatology, the present paper provides main biographical information about Prof. Dimitar Dimitrov and highlights his contributions in the field of climatology and geography. The article also presents the author's personal assessment of the scientific and teaching activities of Prof. Dimitar Dimitrov as a weather forecaster, climatologist and geographer.

Въведение

Проф. Димитър Димитров (1915-1999 г.) е географ със значим принос в научните изследвания и преподаването по физическата география и климатология. Неговите публикации в областта на теоретичните изследвания на климата и в частност относно генезиса на климата са актуални и днес. Въпреки това, в специализираната литература в България съществуват относително малко публикации, които дават информация за биографията на проф. Димитров или анализират неговата научна дейност. Настоящата статия е написана на базата на неговите публикации и също така въз основа на лични впечатления на автора и опита му от съвместната работа с проф. Димитров.

Биография

Димитър Димитров е роден на 10.12.1915 г. в с. Бранковци, област Видин. Целият му съзнателен живот е свързан с географската наука. Още като студент по география в Софийския Университет той проявява жив интерес към работата в научните кръжоци и го пренася в бъдещата си работа. Завършва специалността през 1938 г. За кратко учителства в с. Гурково. По време на военната си служба оформя интересите си в областта на метеорологията и климатологията. В резултат на това постъпва на работа в системата на Военно-въздушните сили (ВВС) на България, където работи като много добър синоптик до 1956 г. Този му опит се оказва много полезен, когато започва научна дейност.

След работата си във ВВС Димитър Димитров става научен сътрудник в Географския институт на БАН, а от 1958 г. е редовен доцент в Софийския Университет „Св. Климент

Охридски“. Като преподавател в Университета, Димитров е бил на специализация в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1964 г.). От 1967 г. е професор по Климатология (сн. 1 и сн. 2). До пенсионирането си той активно работи за подготовката на учители и научни кадри в областта на географията и метеорологията.

Снимка 1. Проф. Д. Димитров с колеги и absolвенти от випуск География, 1962 г. (на първи ред, крайният вдясно).

Picture 1. Prof. Dimitar Dimitrov with colleagues and graduates of Geography, 1962 (in the first row, the first from the right).

Снимка 2. Проф. Д. Димитров на честването на 100-годишнината на СУ „Св. Климент Охридски“, 1988 г. (на втория ред в средата).

Picture 2. Prof. Dimitrov at the celebration of the 100th anniversary of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 1988 (on the second row in the middle).

Научно-изследователска и преподавателска дейност

По време на работата си като синоптик проф. Димитров пише книги („Метеорологията в служба на Родината“, „Времето в България“, „Стихийни атмосферни явления“) и статии, свързани с метеорологичните условия у нас. Разглежда редица интересни случаи, свързани с екстремни явления като интензивни валежи, рязко понижение на температурите, сприи, градушки, сухи вейци и др. Изследва особеностите във формирането и проявяването у нас на последния пролетен и първия есенен мраз. Особено внимание отделя на влиянието на физикогеографските фактори върху формирането и териториалното разпределение на валежите на север и на юг от Стара планина, както на по-специфичния им режим в Северозападна България.

Като преподавател проф. Димитър Димитров чете лекции по Обща климатология, Климатология на България, Методи на климатичните изследвания, Микроклиматология и Синоптичен анализ. В тях умело съчетава географските си познания с опита си като синоптик. Заедно с проф. Петър Пенчев дълги години ръководи научен кръжок за студентите по хидрология и климатология. Провежда интересни учебни практики със студентите в различни райони на страната. Ръководи курсове и дипломни работи, консултира задочни студенти. Дълги години студентите в специалност География се обучават по неговите учебници

и учебни помагала – „Обща климатология“, „Климатология на България“, „Устройство на метеорологичните уреди и работа с тях“.

Проф. Димитров не прекъсва връзката си със своите възпитаници и след като започнат работа. Голяма част от завършилите специалност География са учители по география в българските училища. На тях той предава нови знания и опит в курсовете за повишение на квалификацията им. Димитров преподава на високо научно ниво, но и достъпно. Наред с научната и преподавателска дейност в Университета, проф. Димитров помага за подобряване на учебните програми и за актуализиране на учебното съдържание по география (конкретно в дял Климатология) за средните училища. Той е един от авторите на учебника по География за 7-ми и 8-ми клас на ЕСПУ (1975/79 г., 1982 г.) в частта на климата. Голяма помощ за учителските институти оказват учебниците написани за тях със съавторство на Д. Димитров: „Обща физическа география и география на България“ и „Физическа география на континентите“. В помощ на учителите и учениците Димитър Димитров участва в съставянето на географска хрестоматия по физическа география, а също е автор на четива в нея (1963 г.). Проф. Димитров работи активно в Българското географско дружество (БГД) и секцията по география в съюза на научните работници в България.

Събитие в живота на географите и картографите е издаването на националния атлас на България (1973), който

отражава достиженията на географските науки у нас. Проф. Димитров е един от авторите на този атлас, за което заедно с още четирима професори географи е удостоен с най-високото държавно отличие за своето време – лауреат на Димитровска награда. Атласът съдържа 18 раздела с 282 карти. От тях в раздела за климата, за който отговаря проф. Димитров са включени 45 карти, съставени по многогодишни данни. Към всеки раздел има пояснителен текст за картите, справочни данни и илюстративен материал.

Научната дейност на проф. Димитров е посветена на климата на България и е насочена в няколко направления. Генезисът на климата лежи в основата на много от неговите изследвания. Той ги посвещава на радиационните, физикогеографските и циркулационните фактори за формирането на климата и тяхното взаимодействие в този процес, а също така и на климатичната подялба на България. В няколко монографични издания проф. Димитров е автор на климатичната подялба на България. В своите изследвания той влага разбирането си за преходност на климата на България на границата между умерения и субтропичния климатични пояси. Сложното преплитане на двете влияния на фона на разнообразния релеф на страната води до многообразно разпределение на сезонните валежни суми. Преходът през нулата на стойностите на радиационния баланс през зимата на територията на България, а от там и специфичното разпределение на температурите дават допълнителните количествени показатели за диференциране на климатичните области. Съседството с Черно море и влиянието му в източните крайбрежни райони на България, както и изменението на климата с височина в планините, допълват сложната картина, въз основа на която проф. Димитров предлага пет климатични области – умерено-континентална, преходно-континентална, преходно-средноморска, област на черноморското климатично влияние и планинска климатична област. Проф. Димитров изследва и на градския климат и опазването на природната среда (защитата на въздуха) като по-специално анализира климатичните условия и тяхното изменение в гр. София.

Друго важно направление в изследователската и преподавателска работа на проф. Д. Димитров е анализът на климатичните ресурси на България. Димитров разглежда климата и неговите елементи или комплекси от елементи, и като климатичен ресурс. В монографичния си труд „Климатичните ресурси на България“ (1974) той излага своето виждане за климатичните ресурси, а именно: „онези елементи на климата или самия климат като комплекс, които пряко или косвено създават комфортабилна обстановка за живота, отдиха и възстановяването на здравето на хората, както и създават оптимални условия за развитието на селското стопанство, транспорта, строителството и т.н.“. Той анализира климатичните ресурси в следните групи: хелиотермични, хидронивални, анемометрични, биоклиматични, рекреационни и комплексно-климатични.

В монографията География на България, Физическа география (1992), издание на БАН проф. Д. Димитров е автор или съавтор на следните части: Фактори за формиране на климата, географски фактори (географско положение). Циркулационни фактори; Структура на климата, Елементи на климата и тяхната териториална диференциация. Особени атмосферни явление; Валежи; Човек и климат – Климатични условия и ресурси; Антропогенни въздействия върху климата.

Основните публикации на проф. Димитър Димитров са представени в библиографията към настоящата статия.

Заклучение

Научно-приложните приноси на проф. Димитър Димитров се отнасят към следните направления:

- генезис на климата;
- фактори за формирането на климата и тяхното взаимодействие;
- климатичната подялба на България;
- градски климат и опазването на природната среда;
- климатични ресурси на България;
- екстремни явления на времето;
- обучение по физическа география и климатология.

Със своята научна и педагогическа дейност, проф. Димитров оставя трайна следа в българската география и климатология. Личните му качества – висока квалификация, изискан стил на публикациите, широка обща култура, контактност и отзивчивост в общуването с колегите, студентите и учителите по география му печелят тяхното дълбоко уважение.

Библиография

- Димитров, Д. 1952. Затоплянето през зимата на 1950/51 г. – География, кн. 4.
- Димитров, Д. 1952. Метеорологията в служба на Родината, Наука и изкуство, С.
- Димитров, Д. 1953. Един интересен случай на динамична температурна граница в България, Изв. на БГД, кн. I (XI).
- Димитров, Д. 1955. Много силна за сезона топла въздушна вълна в България. – География, кн. 4.
- Димитров, Д. 1956. Бележки върху синоптичните условия на силното прищждане на р. Арда и Струма на 13 и 14.02.1956г., Хидр. и метеорология, кн. 3.
- Димитров, Д. 1956. Синоптична обстановка свързана със случаи на силно влошаване на времето в България към средата на м. май 1954г – Год. СУ, Геол.-геогр.фак., кн. 2 - География т. 49.
- Димитров, Д. 1958. Върху някои особености на последния пролетен и първия есенен мраз и придружаващите го слани в България, -Год. СУ, БГФ, I, кн. 3.
- Димитров, Д. 1959. Бележки относно годишното разпределение на валежите в част от северозападна България. – изв. на БГД, кн. II (XII)
- Димитров, Д. 1959. Времето в България през 1958 г в цифри, - География, N 8.
- Димитров, Д. 1960. Времето в България, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д. 1962. Възможни горни граници на денонощните извалявания в България. -Год, СУ, Геол.-геогр.фак., кн 2 – География, т. 55.
- Димитров, Д. 1962. Устройство на метеорологичните уреди и работа с тях, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д. 1963. Бележки върху климата в горната и средната част на долината на р. Осъм, Год. СУ, БГФ, География, LVI, 3.
- Гловня, М., Д. Димитров. 1963. Физическа география на континентите, учебник за институтите за подготовка на учители, IV-VIII клас, С., Народна Просвета.
- Гловня, М., Д. Димитров. 1977. Физическа география на континентите, учебник за институтите за подготовка на учители, IV-VIII клас, С., Народна Просвета.
- Попов, В., Д. Димитров и др (съставители). 1963. България, Христоматия по физическа география, С., Народна просвета.
- Димитров, Д. 1963. Основни черти на нашия климат. България, I, Христоматия по физическа география, С., Народна просвета, , 38-40.

- Димитров, Д. 1963. Стихийни атмосферни явления в България, 1, Христоматия по физическа география, С., Народна просвета, 45-48.
- Димитров, Д. 1963. Климатът на нашето Черноморско крайбрежие, 1, Христоматия по физическа география, С., Народна просвета, 271-273.
- Димитров, Д., Х. Тишков, 1964. Физико-географски условия за формирането на климата в България – В: Проблеми на географията в НРБ, I, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д. 1964. Особенности на атмосферната циркулация и времето в България през м. януари 1963г, Год. СУ, ГГФ, кн. 2 – География, т. 57.
- Пенков, И., Д. Димитров, и др. 1964. Обща физическа география и география на България, учебник за институтите за подготовка на учители, С., Народна просвета.
- Димитров, Д., 1965. Върху някои въпроси относно съвременното състояние и проблеми на климатологията. – Год.СУ, ГГФ, т. 58.
- Димитров, Д. и Б. Векилска. 1966. По въпроса за териториалното разпределение на валежите в Дунавската равнина. – Год. СУ, кн. 2 - География.
- Димитров, Д. 1966. Стихийни атмосферни явления, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д., Г. Станков. 1967. Някои изменения в температурния режим на гр. София, изв. БГД, VII, 23-31.
- Димитров, Д. и Б. Векилска. 1968. Влияние на Стара планина върху генезиса, режима и разпределението на валежите в подбалканските котловини, Год. СУ, кн. География.
- Димитров, Д. и Г. Станков. 1968. Промени в климата на някои по-големи наши градове и необходимост от системно проучване на градския климат у нас. – В: Проблеми на географията в НРБ, 2, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д. 1972. Климатология на България, С., Наука и изкуство.
- Димитров, Д. 1979. Климатология на България, С., Наука и изкуство. с. 258.
- Димитров, Д. 1972. Защита на въздуха. – В: В защита на природната среда, Медицина и физкултура, С.
- Димитров, Д. 1973. Климатични райони на България, - В: Атлас НРБ, С., 1973.
- Димитров, Д. 1973. Климатични ресурси, Природа, кн. 3.
- Димитров, Д. 1970. Обща климатология, Наука и изкуство, С., 1976, 1986
- Димитров, Д. 1976. Обща климатология, Наука и изкуство, С.
- Димитров, Д. 1986. Обща климатология, Наука и изкуство, С.
- Димитров, Д. Климатичните ресурси на България, С., Наука и изкуство, 1974.
- Пенчев, П., Д. Димитров, П. Векилска, Н. Боянов. 1975. География, Учебник за VII/VIII клас на ЕСПУ, Народна просвета, С.
- Пенчев, П., Д. Димитров, П. Векилска, Н. Боянов. 1982. География, Учебник за VII/VIII клас на ЕСПУ, Народна просвета, С.
- Димитров, Д., Х. Тишков, Б. Векилска, Д. Топлийски. 1977. Благоевградски окръг, Географска характеристика, раздел „Климат“, 34-62, БГД, ОНС – Благоевград, С.
- Димитров, Д., Б. Векилска, Д. Топлийски. 1978. Особенности в режима на слънчевото греене в България, Год. СУ, ГГФ, 69, кн.2, География.
- Димитров, Д., Б. Векилска, Д. Топлийски. Влияние на някои физико-географски фактори в България върху валежите, Год. СУ, ГГФ, 70, 1978, кн. 2, География.
- География на България, Физическа география, 1982. БАН, С.
- Димитров, Д., К. Димитрова. 1986. Генетични особености на климата на гр. София, Год. СУ, ГГФ, кн. 2, География, т. 79.